

পার্টি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরে সি পি আই (এম)-র সম্মেলনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। সমগ্র দেশে পার্টি ও বামপন্থী আন্দোলনের অসম বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গে পার্টির অগ্রগতি অব্যাহত। দীর্ঘ সময় ধরে এখানে বামফ্রন্ট সরকার চলছে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও এই দীর্ঘ সময়ে পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে উদারনীতির প্রতিক্রিয়ায় রাজ্য সরকারের কাজের অভিমুখ, অগ্রাধিকার, হস্তক্ষেপের সুযোগের নানা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাতে হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে উন্নয়নের কাজ রূপায়ণ করা আমাদের পার্টির অন্যতম প্রধান কর্তব্য। পার্টি সম্মেলনে এই সমস্ত প্রসঙ্গই বিশদে আলোচিত হয়েছে।

পার্টির রাজ্য সম্মেলন থেকে আগামীদিনের রাজনৈতিক সাংগঠনিক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এই কর্মসূচীতে পার্টিকে গুণগতভাবে আরো উন্নত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মতাদর্শগতভাবে পার্টিকে আরো সমৃদ্ধ করতে শিক্ষাক্রমের একটি খারাবাহিক কর্মসূচী নেওয়া হবে। সি পি আই (এম) একটি প্রকৃত গণবিপ্লবী পার্টি হিসাবে নিজেকে উন্নত করতে চায়। এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির সময়ে ন্যূনতম গুণগত মাপকাঠি বজায় রাখার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে মতাদর্শ, রাজনীতি ও সংগঠন—সব ক্ষেত্রেই ক্রটি সংশোধন অভিযান চালিয়ে অকমিউনিস্ট ঝোঁকের বিরুদ্ধে, ভোগবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে, উপদলীয় মানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সি পি আই (এম) সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার ও আন্দোলন চালাবে। উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। সব ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রচারে যেন কোনো শিথিলতা না থাকে, তা-ও সতর্কভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পার্টির আগামীদিনের কর্মসূচীর অন্যতম হবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিन্যাসের দাবিগুলি জোরের সঙ্গে উত্থাপন করা।

অতি বামপন্থী রাজনীতির আড়ালে উগ্রপন্থী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত সংগ্রামকে আরো জোরদার করার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। পার্টি ও বামফ্রন্ট সরকারকে সুরক্ষিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে।

আত্মসমালোচনা, পর্যালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সমগ্র রাজ্যে পার্টি সম্মেলনের প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনপর্ব থেকে আরো শক্তিশালী, আরো ঐক্যবদ্ধ হয়েই পার্টি পরবর্তী কর্মসূচী নেবার সামর্থ্য অর্জন করেছে। নিষ্ঠার সঙ্গে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কর্মসূচী রূপায়ণ করতে হবে।